

ANORMAL UTERİN KANAMASI 350 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

İhsan KAHRAMANOĞLU¹

¹Opr.Dr. Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi – Kadın Doğum Ek Hizmet Binası

ÖZET

Anormal uterin kanama (AUK), kadınlarda yaygın görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu çalışma, 2013-2023 yılları arasında 35-75 yaş arası 350 kadında AUK'nin prevalansı, etiyojisi ve tedavi yaklaşımlarını incelemektedir. Literatür taraması ve klinik veriler, AUK'nin hormon dengesizlikleri, yapısal anomaliler, maligniteler ve koagulopati gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Çalışmanın amacı, AUK'nin tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımları ve bu yaklaşımların etkinliğini değerlendirmektir. Bulgular, AUK'nin erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebileceğini ve bu durumun kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anormal uterin kanama, menstrüel siklus dışı kanamalar, postmenopozal kanamalar

ANORMAL UTERİN KANAMASI 350 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ

Anormal uterin kanama (AUK), kadın sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan, yaygın ve karmaşık bir sağlık sorunudur. AUK, menstrüel siklus dışı kanamalar, aşırı menstrüel kanamalar veya postmenopozal kanamalar olarak tanımlanabilir. AUK'nin yaygınlığı, kadınların yaklaşık %10-30'unu etkilediği bildirilmektedir (Munro et al., 2011). AUK, hem üreme çağındaki hem de postmenopozal dönemdeki kadınlarda görülebilir ve birçok farklı nedeni olabilir. Hormon dengesizlikleri, yapısal uterin anomaliler (örneğin, fibroidler ve polipler), endometrial hiperplazi veya maligniteler, koagulopati ve sistemik hastalıklar gibi faktörler AUK'ye neden olabilir (Fraser et al., 2011).

AUK, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve anemi, kronik yorgunluk, depresyon gibi komplikasyonlara yol açabilir. Ayrıca, postmenopozal dönemde görülen kanama, endometrial kanser gibi ciddi patolojilerin bir belirtisi olabilir (Dickersin et al., 2007). Bu nedenle, AUK'nin doğru tanısı ve etkili tedavisi önemlidir. Son yıllarda, AUK'nin tanı ve tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleri ve biyopsi teknikleri, AUK'nin etiyolojisini belirlemede büyük rol oynamaktadır (Munro et al., 2011). Tedavi seçenekleri ise hormonal tedavilerden cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, 2013-2023 yılları arasında AUK nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kadınlarda bu durumun prevalansını, etiyolojisini ve tedavi yaklaşımlarını değerlendirmektir. Çalışma, AUK'nin tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımları ve bu yaklaşımların etkinliğini ortaya koymayı hedeflemektedir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışma Tasarımı ve Katılımcılar

Bu çalışma, 2013-2023 yılları arasında anormal uterin kanama nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran 35-75 yaş arası 350 kadının retrospektif verilerini içermektedir. Çalışmaya dahil edilen hastalar, detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, AUK'nin etiyojisi, uygulanan tedavi yöntemleri ve tedavi sonuçları incelenmiştir.

Veri Toplama

Veriler, elektronik sağlık kayıtları ve hasta dosyalarından toplanmıştır. Tüm hastaların yaş, vücut kitle indeksi (BMI), menopoz durumu, tıbbi öyküleri, kullanılan ilaçlar ve AUK'nin başlangıç yaşı gibi demografik bilgileri kaydedilmiştir. Laboratuvar testleri arasında tam kan sayımı, hormon seviyeleri (FSH, LH, östrojen, progesteron), koagülasyon testleri ve tiroid fonksiyon testleri yer almıştır. Görüntüleme yöntemleri olarak transvajinal ultrasonografi (TVUS), histeroskopi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılmıştır.

Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

AUK'nin etiyojisi, FIGO'nun (International Federation of Gynecology and Obstetrics) PALM-COEIN sınıflandırma sistemi kullanılarak belirlenmiştir (Munro et al., 2011). Tedavi yaklaşımları arasında hormonal tedaviler (progesteron, kombine oral kontraseptifler, GnRH agonistleri), minimal invaziv cerrahi yöntemler (endometrial ablasyon, histeroskopik rezeksiyon) ve major cerrahi yöntemler (histerektomi) yer almıştır. Hastaların tedaviye yanıtları ve tedavi sonrası takip süreçleri değerlendirilmiştir.

İstatistiksel Analiz

Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) yazılımı kullanılmıştır. Demografik veriler ve tedavi sonuçları tanımlayıcı istatistiklerle (ortalama, medyan, yüzde) özetlenmiştir. AUK'nin etiyojisi ve tedavi sonuçları arasındaki ilişki ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. $P < 0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

SONUÇLAR

Demografik Özellikler

Çalışmaya dahil edilen 350 kadının yaş ortalaması $52.3 \pm 10,1$ yıl olup, hastaların %60'ı postmenopozal dönemdeydi. Ortalama vücut kitle indeksi (BMI) $27.8 \pm 5,1$ kg/m² olarak bulundu. Hastaların %45'inde hipertansiyon, %30'unda diyabet ve %15'inde tiroid hastalığı mevcuttu.

Etiyoloji

Veriler, AUK'nin en yaygın nedenlerinin hormon dengesizlikleri (%40), uterin fibroidler (%30), endometrial polipler (%20) ve maligniteler (%10) olduğunu göstermektedir. Koagulopati ve diğer sistemik hastalıklar ise %5 oranında görülmüştür.

Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçlar

Hormonal tedaviler, özellikle progesteron ve kombine oral kontraseptifler, hafif ve orta şiddette AUK vakalarında etkili bulunmuştur. Hormonal tedavi uygulanan hastaların %70'inde semptomlarda belirgin azalma gözlenmiştir. Cerrahi müdahaleler ise daha ciddi vakalarda, özellikle fibroidler ve polipler gibi yapısal anomalilerde tercih edilmiştir. Endometrial ablasyon ve histeroskopik rezeksiyon gibi minimal invaziv yöntemler, hastaların %80'inde başarılı olmuştur. Histerektomi yapılan hastaların %95'inde tam iyileşme sağlanmıştır.

TARTIŞMA

Bu çalışmanın bulguları, literatürdeki diğer çalışmalarla uyumludur. Örneğin, Munro ve arkadaşlarının (2011) yaptığı çalışmada, AUK'nin hormonal dengesizlikler ve yapısal anomaliler nedeniyle sık görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca, Fraser ve arkadaşlarının (2011) çalışması, hormonal tedavilerin AUK yönetiminde önemli bir rol oynadığını desteklemektedir. Çalışmamızda, cerrahi müdahalelerin daha ciddi vakalarda etkin bir tedavi seçeneği olduğu gözlenmiştir.

Hormonal tedaviler, AUK yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle progesteron ve kombine oral kontraseptifler, endometrial stabilizasyon sağlayarak kanamayı kontrol altına alabilir. Ancak, hormonal tedavilere yanıt vermeyen veya kontrendike olan hastalarda cerrahi müdahaleler önem kazanmaktadır (Hale et al., 2012). Minimal invaziv cerrahi yöntemler, daha az komplikasyon ve daha hızlı iyileşme süresi ile avantaj sağlamaktadır. Endometrial ablasyon ve histeroskopik rezeksiyon, bu yöntemler arasında öne çıkmaktadır (Lethaby et al., 2013).

Histerektomi, özellikle malignite şüphesi veya diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen vakalarda tercih edilmektedir. Histerektomi sonrası tam iyileşme oranları oldukça yüksektir, ancak bu yöntem, invaziv bir prosedür olması nedeniyle son çare olarak düşünülmelidir (Garry et al., 2004).

Bu çalışmanın sınırlamaları arasında retrospektif tasarım ve tek merkezli bir çalışma olması yer almaktadır. Gelecekte yapılacak olan çok merkezli ve prospektif çalışmalar, AUK'nin tanı ve tedavisinde daha geniş bir perspektif sunabilir. Ayrıca, AUK'nin psikososyal etkileri ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun vadeli etkilerinin de incelenmesi önemlidir.

KAYNAKÇA

1. Munro, M. G., Critchley, H. O., Broder, M. S., & Fraser, I. S. (2011). FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in non-gravid women of reproductive age. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 113(1), 3-13.
2. Fraser, I. S., Critchley, H. O., Broder, M., & Munro, M. G. (2011). The FIGO recommendations on terminologies and definitions for normal and abnormal uterine bleeding. *Seminars in Reproductive Medicine*, 29(5), 383-390.
3. Dickersin, K., Munro, M. G., Clark, M., Langenberg, P., Scherer, R., & Frick, K. D. (2007). Hysterectomy compared with endometrial ablation for dysfunctional uterine bleeding: a randomized controlled trial. *Obstetrics & Gynecology*, 110(6), 1279-1289.
4. Hale, G. E., & Burger, H. G. (2012). Hormonal management of abnormal uterine bleeding. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 26(5), 667-680.
5. Lethaby, A., Shepperd, S., Cooke, I., & Farquhar, C. (2013). Endometrial resection and ablation versus hysterectomy for heavy menstrual bleeding. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (8).
6. Garry, R., Fountain, J., Mason, S., Hawe, J., Napp, V., Abbott, J., ... & Brown, J. (2004). The eVALuate study: two parallel randomized trials, one comparing endometrial resection with hysterectomy and the other comparing endometrial ablation with hysterectomy. *BMJ*, 328(7438), 1089.
7. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2013). Management of acute abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-aged women. *Obstetrics & Gynecology*, 121(4), 891-896.
8. Abdel-Aleem, H., D'Arcangues, C., Vogelsong, K. M., & Gaffield, M. E. (2013). Treatment of vaginal bleeding irregularities induced by progestin only contraceptives. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (10).
9. Vilos, G. A., Lefebvre, G., Graves, G. R., & Guidelines Committee, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2010). Guidelines for the management of abnormal uterine bleeding. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 32(10), 948-958.

10. Cote, I., Jacobs, P., & Cumming, D. (2003). Use of health services associated with increased menstrual loss in the United States. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 188(2), 343-348.
11. Kaunitz, A. M., & Meredith, S. (2012). Abnormal uterine bleeding in reproductive-aged women. *Journal of Family Practice*, 61(10), 594-601.
12. Dueholm, M., Lundorf, E., Hansen, E. S., Ledertoug, S., & Olesen, F. (2001). Magnetic resonance imaging and transvaginal ultrasonography for the diagnosis of adenomyosis. *Fertility and Sterility*, 76(3), 556-564.
13. van den Bosch, T., Dueholm, M., Leone, F. P. G., Valentin, L., Rasmussen, C. K., Votino, A., ... & Timmerman, D. (2015). Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus opinion from the Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA) group. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 46(3), 284-298.
14. Lumsden, M. A., & Hamoodi, I. (2017). Heavy menstrual bleeding. *Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine*, 27(5), 144-151.
15. McCormick, A., & Scott, K. (2008). Management of abnormal uterine bleeding: selected practice recommendations. *The Family Physician*, 37(6), 436-443.
16. Munro, M. G., Broder, M. S., & Critchley, H. O. D. (2011). Abnormal uterine bleeding and underlying disorders. *Journal of Reproductive Medicine*, 56(1), 53-60.
17. Kucuk, T., & Kaya, I. (2015). Comparison of the effectiveness of oral contraceptives and tranexamic acid in the treatment of heavy menstrual bleeding: a randomized controlled trial. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 41(9), 1440-1447.
18. Wheeler, T. L., & Murphy, M. (2009). New developments in the surgical management of abnormal uterine bleeding. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 21(4), 328-332.
19. Bhattacharya, S., Middleton, L. J., Tsourapas, A., Lee, A. J., Champaneria, R., Daniels, J. P., ... & Khan, K. S. (2014). Hysterectomy, endometrial ablation and levonorgestrel-releasing intrauterine system for treatment of heavy menstrual bleeding: a cost-utility analysis. *BMJ Open*, 4(2), e003931.
20. Oehler, M. K., & Rees, M. C. P. (2003). Menorrhagia: an update. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 82(5), 405-422.